

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ЛЁТНОГО ЭКИПАЖА

AN OVERVIEW OF SOME MODERN PROFESSIONAL TRAINING PROGRAMS FOR FLIGHT CREW MEMBERS

ЛЕВИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
имени Главного маршала авиации А.А. Новикова.*

LEVIN ALEXEY DMITRIEVICH,

*Saint Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation A.A. Novikov.*

В статье представлен обзор некоторых современных программ профессиональной подготовки членов лётного экипажа. Определяется место данных программ в системе профессиональной подготовки пилотов. Внимание уделяется таким программам, как подготовка по CRM, тренажёрная подготовка экипажей воздушных судов в условиях, приближенных к реальным (LOFT), проведение проверок безопасности полётов при производстве полётов авиакомпаниями (LOSA) и подготовка персонала на основе анализа фактических данных (EBT). Анализируются руководства, опубликованные международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Отмечена высокая значимость применения данных программ при подготовке пилотов и анализе их лётной деятельности с целью повышения уровня безопасности полётов в гражданской авиации.

The article provides an overview of some modern professional training programs for flight crew members. The place of these programs in the pilot training system is determined. Attention is paid to such programs as CRM training, simulator training of aircraft crews in conditions close to real (LOFT), conducting flight safety checks during flight operations by airlines (LOSA) and training personnel based on evidence analysis (EBT). The guidelines published by the International Civil Aviation Organization (ICAO) are analyzed. The high importance of using these programs in the training of pilots and the analysis of their flight activities in order to improve flight safety in civil aviation was noted.

Ключевые слова: авиация, профессиональная подготовка, человеческий фактор, CRM, LOFT, LOSA, EBT.

Key words: aviation, professional training, human factor, CRM, LOFT, LOSA, EBT.

Безопасность полётов воздушных судов в гражданской авиации была и остаётся основным приоритетом в её деятельности. Среди причин авиационных происшествий в последние годы традиционно отмечается негативное проявление человеческого фактора. Так, одной из его составляющих, оказывающей влияние на безопасность выполнения полётов, является уровень профессиональной подготовки членов лётного экипажа. На текущий момент разработан ряд международных и государственных программ, включающих в себя вопросы подготовки лётного состава. Некоторая часть из них уже активно и успешно применяется в лётных подразделениях нашей страны, другие, в свою очередь, получают своё

распространение, находятся на этапе внедрения и проработки. Применение этих программ авиакомпаниями при подготовке пилотов и анализе их деятельности призвано повысить уровень безопасности полётов путём повышения эффективности взаимодействия в экипаже и снижения количества допускаемых им ошибок. Далее представлен обзор некоторых современных программ профессиональной подготовки членов лётного экипажа.

Система профессиональной подготовки лётного состава включает в себя теоретическую, тренажёрную и лётную подготовки. Наряду с перечисленными видами подготовки, пилоты проходят специальную психологическую подготовку. Теоретическая подготовка в области возможностей и ограничений человека в лётной деятельности и специальная психологическая подготовка могут быть объединены в подготовку в области человеческого фактора [1]. Так, одними из составляющих специальной психологической подготовки являются CRM (Crew Resource Management) и LOFT (Line-Oriented Flight Training), которые будут рассмотрены далее.

Как известно, из модели SHELL сбои в функционировании авиационной транспортной системы могут возникнуть в результате ненадлежащего взаимодействия субъект-субъект (L-L) [2]. При изучении данного взаимодействия особое внимание обращается на проблемы умений специалистов выстраивать благоприятные межличностные отношения, работать в коллективе, принимать решения, на проблемы лидерства и взаимодействия членов экипажа [2]. Для решения данных проблем в зарубежных и российских авиакомпаниях в процессе подготовки лётного состава применяется подготовка по CRM или же по управлению ресурсами экипажа, направленная на достижение эффективного взаимодействия среди членов экипажа воздушного судна. Под эффективным взаимодействием можем понимать такое взаимодействие, при котором достигается синергизм, т.е. когда комплексное воздействие экипажа превосходит суммарное значение индивидуальных воздействий (" $2 > 1 + 1$ ") [1]. Очевидно, что какой бы «идеальной» ни была программа подготовки по управлению ресурсами экипажа, не получится мгновенно изменить стиль поведения людей, их качества. По этой причине цикл подготовки по программе CRM проводится как минимум в три этапа [3]. Первым является этап осознания, или изучения, в процессе которого определяются цели CRM, осуществляется ознакомление и обсуждение принципов и приёмов CRM. В рамках второго этапа организуются практические тренировки, в ходе которых обучаемые приобретают начальный опыт. Данные тренировки включают в себя различные упражнения, а также предусматривают получение обратной связи. После получения теоретических знаний и первоначального практического опыта пилотам необходимо закреплять принципы CRM в процессе взаимодействия в рамках своей профессиональной деятельности для их успешного внедрения и эффективного применения. Для повышения уровня безопасности полётов важно учитывать принципы CRM с точки зрения системного подхода: усилия по организации эффективного взаимодействия не должны предприниматься отдельными членами экипажа, следует закреплять их в рамках стандартных эксплуатационных процедур, включать в другие виды профессиональной подготовки.

Важной составляющей специальной психологической подготовки, в ходе которой могут быть закреплены элементы CRM, является тренировка Line-Oriented Flight Training (LOFT). LOFT представляет собой тренировку на тренажёре с полным составом лётного экипажа в условиях, максимально приближенных к реальным. Также по итогам проведения тренировок LOFT могут быть получены сведения, указывающие на неправильно или противоречиво составленные руководства и процедуры, проблемы, связанные с эргономикой кабины воздушного судна.

Далее обратим внимание на ряд основополагающих особенностей тренировки LOFT, обеспечивающих её эффективность. Как было сказано ранее, обязательным условием проведения тренировки LOFT является выполнение полёта с участием всех членов лётного экипажа.

жа, т.е. для современных воздушных судов тренировка выполняется в составе командира воздушного судна и второго пилота. В рамках данной тренировки выполняются полёты в обычных и сложных условиях, отрабатываются стандартные и аварийные процедуры, с которыми могут столкнуться пилоты в рейсовых условиях. Тренировка происходит непосредственно в реальном масштабе времени и в полном объёме полётного задания, т.е. недопустимы, например, перезапуск тренажёра или повторная отработка отдельных задач. Стоит обратить особое внимание, что необходимо различать тренировку на тренажёре Proficiency check (PF), в ходе которой отрабатываются и проверяются профессиональные навыки с техникой пилотирования, и тренировку LOFT, которая ориентирована на совершенствование навыков взаимодействия в экипаже, общение, лидерство, оптимизацию работы [4]. Продуктивность тренировки LOFT также зависит от содержания сценариев, согласно которым выполняется полёт. Так, сценарии полёта должны учитывать конкретные цели тренировки, включающей проигрывание определённого рода ситуаций. Кроме того, сценарии LOFT разрабатываются с учётом возможности прогнозирования тех или иных действий экипажа, что позволяет координатору LOFT следовать по альтернативным путям в процессе тренировки. Координатором LOFT, в свою очередь, является проверяющий пилот-инструктор, который сопровождает экипаж в течение тренировки и даёт обратную связь по итогу её выполнения в форме разбора полёта, что является особо значимым компонентом тренировки. Таким образом, в результате тренировки LOFT на основе анализа деятельности экипажа может быть проанализирована организация лётной работы в авиакомпании и выявлены её недочёты, например, повторяющиеся ошибки у пилотов, что может свидетельствовать о потенциальных угрозах безопасности полётов. Наконец, как было сказано ранее, LOFT способствует отработке и закреплению принципов CRM членами лётных экипажей. Необходимо помнить и уделять непрерывное внимание сложностям, связанным с тренировкой LOFT и влияющим на её эффективность, а именно разработке сценариев и вопросам подготовки и квалификации координаторов.

Обратной связью между подготовкой по CRM, LOFT и реальными полётами выступает программа Line Operations Safety Audit (LOSA), которая является проактивной программой сбора информации по состоянию безопасности полётов и заключается в контроле ошибок человека при эксплуатации авиационной техники путём мониторинга рейсовых полётов [5]. В процессе проведения программы LOSA должны участвовать высококвалифицированные и специально подготовленные наблюдатели для сбора информации о характеристике поведения экипажей, а также о ситуационных факторах в течение полёта [6]. Стоит отметить, что программа LOSA основана на модели процесса контроля экипажем факторов угрозы и ошибок UTTEM (The University of Texas Threat and Error Management), разработанной Техасским университетом, о чём и говорит её название. Так, задачей проверяющего на борту является фиксация потенциальных угроз безопасности полёта, реакций экипажа на угрожающие факторы и ошибок, вызванных этими факторами. Для успешной реализации LOSA, в ходе которой могут быть собраны объективные данные, необходимо соблюдение ряда компонентов, составляющих методологию данной программы. Её основой является то, что экипаж принимает участие в проверке, осуществляемой в рейсовом, нормальном полёте, на добровольной основе, а также при совместной поддержке программы со стороны администрации и лётного состава. При этом стоит отметить, что характер сбора информации является обезличенным, доверительным и направленным на обеспечение безопасности полётов, т.е. для экипажа отсутствует риск привлечения к ответственности. Таким образом, программа LOSA является эффективным инструментом, с помощью которого могут быть собраны данные, отражающие состояние безопасности полётов, и разработаны мероприятия, повышающие её уровень и направленные на улучшение обучения персонала и эксплуатации авиационной техники. Стоит обратить внимание, что программа LOSA является источником

информации для программы CRM и способствует её переориентированию для соответствия современным требованиям.

Говоря о профессиональной подготовке пилотов, нельзя не упомянуть такую сравнительно недавно появившуюся программу, как подготовка пилота на основе анализа фактических данных (ЕВТ – Evidence-Based Training). Целью её является развитие и оценка компетенций, необходимых для безопасной, результативной и эффективной эксплуатации воздушного транспорта с учётом связанных с этим факторов угрозы. Основой для осуществления программы выступают фактические данные, полученные при производстве полётов, например, из анализа полётных данных или аудиторских наблюдений, при подготовке персонала, в результате авиационных происшествий и инцидентов [7]. Программа периодической оценки и подготовки в рамках ЕВТ включает три этапа: оценки, отработки манёвров и этап подготовки, основанной на сценариях. В рамках программы ЕВТ обозначены основные квалификационные требования (компетенции) и их поведенческие индикаторы. Так, к компетенциям относятся: применение процедур, коммуникация, управление траекторией полёта воздушного судна (автоматизация/ручное управление), руководство и коллективная работа, устранение проблем и принятие решений, ситуационная осведомлённость, управление рабочей нагрузкой. Важно отметить, что особенностью программы ЕВТ является её нацеленность на развитие компетенций, которые позволили бы пилотам справляться с нештатными ситуациями в реальных полётах за пределами обрабатываемых сценариев. Таким образом, можно говорить о перспективности применения программы подготовки на основе анализа фактических данных, которая является новым подходом к профессиональным компетенциям пилота.

Взаимосвязь описанных в данной статье программ можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Система программ CRM, LOFT, LOSA, EBT

В заключение стоит отметить высокую значимость применения рассмотренных в данной статье программ при подготовке пилотов с целью повышения уровня безопасности полётов в гражданской авиации. Также важно выделить возможность этих программ способствовать реализации проактивных стратегий управления безопасностью полётов посредством анализа деятельности членов лётных экипажей воздушных судов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ариничева О.В., Малишевский А.В. Возможности и ограничения человека в лётной деятельности. СПб.: Университет ГА, 2018. 153 с.
2. Руководство по обучению в области человеческого фактора. Дос. 9683-AN/950. Издание 1-е. Монреаль, ICAO, 1998. 370 с.
3. Организация лётной работы в современных авиакомпаниях / сост. К. Р. Захаров. Ульяновск: УИ ГА, 2020. 159 с.
4. Человеческий фактор. Сборник материалов №2. Подготовка лётного экипажа: оптимизация работы экипажа в кабине (CRM) и лётная подготовка в условиях, приближенных к реальным (LOFT). Циркуляр ИКАО 217-AN/132. Монреаль, ICAO, 1989. 78 с.
5. Специальная подготовка в области человеческого фактора: методические указания по изучению учебной дисциплины и выполнению контрольной работы / сост.: А. В. Малишевский, Н. Ф. Михайлик. СПб.: Ун-т гражданской авиации, 2005. 88 с.
6. Проведение проверок безопасности полетов при производстве полетов авиакомпаниями (программа LOSA). Дос. 9803-AN/761. Издание 1-е. Монреаль, ICAO, 2002. 38с.
7. Руководство по подготовке персонала на основе анализа фактических данных. Дос 9995-AN/497. Издание 1-е. Монреаль, ICAO, 2013. 170 с.

© Левин А.Д., 2024.